

ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Баймолдина Светлана Маликовна,

кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры
уголовно-правовых дисциплин ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Республика Казахстан

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы женской преступности в регионах Республики Казахстан в период пандемии, а также причины преступного поведения женщин.

Ключевые слова: женская преступность, Республика Казахстан, пандемия, причины преступности.

DOI:

В период карантина характер женской преступности обрел новые криминальные тенденции. Согласно сведениям статистики Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, за 11 месяцев 2020 года было совершено 8849 преступлений лицами женского пола, за предыдущий период, а именно 11 месяцев 2019 года ими было совершено 10777 преступлений, что составило снижение на 17,9 % по сравнению с 2019 годом. При этом, в разрезе областей Казахстана, самое большое количество преступлений женщинами было совершено в г. Алматы за 11 месяцев 2020 году – 1181 преступлений, за предыдущий период – 1657 преступлений. Несомненно, что такое количество свойственно данной региону в связи с большой численностью населения в г. Алматы.

Далее, по количеству преступлений, совершенных женщинами можно отнести Алматинскую область, в которой было совершено 1058 преступлений, что составило снижение на 11,2% по сравнению с предыдущим периодом. Достаточно высокое количество преступлений произошло в В-Казахстанской области, в которой было совершено 758 преступлений, что составило снижение на 14,6% по сравнению с предыдущим периодом. В г. Астане (г. Нур-Султан) было совершено 745 преступлений, что составило снижение на 12,2% по сравнению с предыдущим периодом, в котором было совершено 849 преступлений женщинами. В Акмолинской области было совершено 532 преступлений, что составило снижение на 5,3% по сравнению с предыдущим периодом, в котором было совершено 562 преступления женщинами. В Актюбинской области было совершено 300 преступлений, что составило снижение на 32,7% по сравнению с предыдущим периодом, в котором было совершено 446 преступлений женщинами. В Атырауской области было совершено 216 преступлений, что составило снижение на 10,0% по сравнению с предыдущим периодом, в котором было совершено 240 преступления женщинами.

Однако нет сведений в разрезе количества видов преступлений, совершенных женщинами, что усложняет процесс выявления причин и условий совершения преступлений лицами женского пола.

Всего гражданами Республики Казахстан за 11 месяцев 2020 года было совершено 65076 преступлений, что составило снижение на 22,7% по сравнению с предыдущим периодом, в котором было совершено 84153 преступлений казахстанцами.

Выводы: Анализ женской преступности показывает, что в основу ее причин заложены социально-экономические процессы и явления: активное участие женщин в производстве и общественной жизни; ослабление роли социально значимых

институтов, и в первую очередь семьи; возросшая напряженность в обществе, появление в нем конфликтов и враждебности; увеличение числа антиобщественных явлений.